

УДК. 94(430)

**ВЛИЯНИЕ РЕФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ГЕРМАНИИ**

**THE INFLUENCE OF THE REFORMATION ON THE FORMATION
OF THE POLITICAL ELITE OF GERMANY**

©**Ночвина Б. А.**,

ORCID: 0000-0003-0772-9817; канд. ист. наук,
Нижегородский государственный лингвистический университет,
г. Нижний Новгород, Россия, bella.nochvina@mail.ru

©**Nochvina B.**,

ORCID: 0000-0003-0772-9817; Ph.D.,
Linguistic University of Nizhny Novgorod,
Nizhny Novgorod, Russia, bella.nochvina@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме исторического наследия конфессионального размежевания немецких земель как итога завершения Реформации в Германии, а также специфики формирования национальной немецкой политической элиты. Противостояние между лютеранами и кальвинистами в годы Реформации создало прочный фундамент для формирования будущих сильных неоконфессиональных политических партий в Германии, ярким примером которых является партия Центра. Анализ характерных черт партийной системы империи Гогенцоллернов, особенностей моделей немецкого консерватизма и немецкого либерализма 19 столетия позволяет сделать вывод о влиянии биконфессионального фактора на процесс формирования, как германского тоталитаризма, так и действенной демократии ФРГ.

Abstract. This article is devoted to the problem of the historical heritage of the confessional division of the German lands as a result of the completion of the Reformation in Germany, as well as the specifics of the formation of the national German political elite. The confrontation between the Lutherans and the Calvinists during the years of the Reformation created a solid foundation for the formation of the future strong neo-confessional political parties in Germany, a striking example of which is the party of the Centre. The analysis of the characteristic features of the party system of the Empire of the Hohenzollerns, the features of the models of German conservatism and German liberalism of the 19th century allows us to conclude about the impact of the bi-confessional factor on the process of formation of both the German totalitarianism and the effective democracy of Germany.

Ключевые слова: реформация, биконфессиональный фактор, политическая элита, консерватизм, либерализм.

Keywords: Reformation, bi-confessional factor, political elite, conservatism, liberalism.

В 1871 г. было создано первое национальное немецкое государство – империя Гогенцоллернов. На формирование политической элиты нового государства серьезное влияние оказал биконфессиональный фактор, объединенной Германии, который сложился вследствие процесса Реформации 16-17 вв.

В изучении влияния наследия Реформации на политическую систему Германии последней трети 19 – начала 20 вв. можно выделить следующие этапы:

Аугсбургский религиозный мир

Вестфальский мир, которым завершилась Тридцатилетняя война

Общеввропейская революция 1848-1849 гг.

Поражение Австрии в австро-прусской войне 1866 г. и создание объединенной Германии по «прусскому варианту».

Итогом первого этапа противостояния в Германии протестантизма и католицизма стало заключение в 1555 г. в г. Аугсбурге религиозного мира между лютеранскими и католическими княжествами Священной Римской империи, что стало основой в будущем конфессионального размежевания немецких земель по принципу — *Cuius regio, ejus religio*. Система, созданная на основе Аугсбургского мира, распалась в начале XVII века, что стало одной из причин Тридцатилетней войны. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. стала действительным завершением процесса Реформации в Германии. По условию Вестфальского мира — Австрийская империя, хотя и не смогла закрепить свое влияние на основной территории Центральной и Юго-Восточной Европы, значительно укрепило свое внутреннее единство, что впоследствии способствовало усилению Австрии на мировой арене. Еще одним из государств, которые оказались в выигрыше, стало курфюрство Бранденбургское, будущее Прусское королевство.

Судьба Бранденбургского курфюрства весьма показательна. Еще с 1605 г. курфюрсты Бранденбурга на правах регентов стали править герцогством Пруссия, а чуть позже в результате личной унии было образовано государство Бранденбург-Пруссия. Примечательно, что по Аугсбургскому миру Бранденбург был лютеранской землей, но в 1615 г. правитель Иоганн-Казимир перешел из лютеранства в кальвинизм. Первым из князей-лютеран, перешедшим на сторону кальвинизма в Германии был курфюрст пфальцский Фридрих III. По его поручению в 1563 г. был составлен Гейдельбергский катехизис, который вскоре был признан всеми немецкими кальвинистами. Династические союзы северогерманских князей усилили в Пруссии влияние кальвинистов, однако в результате Берлинского восстания 1614 г. в курфюрстве утвердилась биконфессиональная форма: князь и его окружение были кальвинистами, а большая часть населения были прихожанами лютеранской церкви.

Биконфессиональность стало началом долгого противостояния между лютеранами и кальвинистами в Пруссии, которое лишь усилилось после выработки последними «формулы согласия». Лютеране, видя в догматике кальвинизма опасного соперника, высказывались в том духе, «что лучше паписты, чем кальвинисты». Особенно ярко это противостояние проявилось в правлении Фридриха-Вильгельма I. Ревностный кальвинист Фридрих Вильгельм поощрял иммиграцию гугенотов в прусские земли. Курфюрст пытался законодательно примирить лютеран с реформатами, для чего им был издан «Эдикт о толерантности», но данная законотворческая инициатива реализовалась вместе с преследованиями наиболее убежденных лютеран.

Преемники Фридриха Вильгельма продолжили его курс, и в 1817 году прусский король Фридрих Вильгельм III окончательно объединил реформатов и лютеран в рамках *Прусской унии*, что вызвало формирование движения *старолютеран* и эмиграции их из Северной протестантской Германии, в том числе и в Россию. Самой крупной лютеранской деноминацией в Пруссии была Евангелическая земельная церковь, преобразованная в 1875 г.

в Евангелическую церковь старых провинций Пруссии. Сейчас традиции Прусской унии продолжает в ФРГ *Евангелическая церковь Германии*, крупнейшее объединение протестантских деноминаций в ФРГ, и является унионистским объединением лютеран и реформатов.

Общеввропейская революция 1848-1849 г. стала еще одним эпохальным моментом в формировании основных политических сил будущего объединенного национального немецкого государства. В частности в это время формируются политические организации немецких христиан разных направлений.

Политический протестантизм был неоднороден и противоречив. Что касается протестантизма: С одной стороны правительство пытается объединить лютеран и кальвинистов, с другой стороны сами евангелические конфессии создают противоборствующие между собой объединения. В 1848 году немецкие лютеране организуют Евангелическое объединение, чуть позже возникла другая аналогичная ассоциация — Евангелический союз. В 1863 году в Германии основалась в противовес Евангелическому союзу новая кальвинистская ассоциация — Союз протестантов. На фоне противоречий в немецком протестантизме, усиливается оформление в Германии политического католицизма.

Католицизм в качестве политической силы проявил себя еще в первой четверти 19 столетия, тогда возникли после первые организации и печатные издания католического направления. В 1838 г. был основан «Берлинский политический еженедельник», вокруг которого стало формироваться ядро будущей партии. Главным идеологом политического католицизма стал Йозеф Геррес. Свои идеи Й. Геррес излагал в основанном им журнале «Эос», а с 1838 г — в «Историко-политический журнал для католической Германии». Печатные издания Герреса постепенно превратились в главные литературные органы формирующегося политического движения немецких католиков, выступавших демократизацию Германии и ориентированных на создание «Великой Германии», т.е. за объединение всех немецких земель вокруг католической Австрии. В своей книге «Афанасий» Геррес призвал немецких католиков сплотиться в борьбе за политическое и гражданское равноправие всех конфессий.

В 1848 году, немецкими епископами в Вюрцбурге был создан меморандум, в котором немецкие католики обосновали свои политические требования: свобода совести, свобода слова, свободы преподавания, права и т. д. Показательно, что ряд статей Вюрцбургского меморандума вошли в Прусскую конституцию 1850 г.

В статье 12 первой Прусской конституции отмечалось, что «церковь евангелическая и церковь римская, так же как и другие религиозные сообщества, являются свободными в устройстве своих собственных дел» [2, с. 340], статья 13 предусматривала свободу внешнего церковного сношения немецкой католической церкви [2, с. 340]. Статьи 15-17, позже отмененные Бисмарком, также расширяли вольности римской церкви в Германии. Благодаря этим свободам католическая церковь в Пруссии в период территориального оформления Второго рейха значительно укрепилась и смогла впоследствии дать отпор политическому натиску Культуркампа. Центром политического католицизма стала Бавария, которая поддерживала объединения стран по принципу «Великая Германия» во главе с Австрией, но поражение последней в австро-прусской войне и объединение немецких земель вокруг протестантской Пруссии серьезным образом повлияло на формирование политико-партийной системе объединенной Германии.

Объединенное молодое национальное немецкое государство нуждалось в общенациональной идеи, которая бы сплотила государство. Лютеране предложили идею «евангелической монархии» и «евангелической империи». Второй рейх станет протестантским, что сделает его более прочным государственным образованием. Лютеране различных политических убеждений призывали немецкое общество консолидироваться вокруг «пруссской идеи», что поскольку объединение Германии стало результатом усилий Пруссии, то империя должна стать прусской, обладать духом милитаризма. «Мы не желаем быть поглощенными империей, а хотим остаться в ней Пруссией» — станет главным лозунгом протестантов.

Ориентация на прусский протестантизм лишь усиливал негативные проявления биконфессиональности. Протестантизм способствовал объединению разнообразных социально-политических сил в Северной Германии. Но, с другой стороны, это лишь усиливало внутренние конфессиональное разделение Германии. Католики опасались усиления претензий прусского протестантизма, в его стремлении на лидерство в империи в форме унианистской гегемонии они видели крах идеи немецкого федерализма.

Таким образом, уже изначально Гогенцоллерны не смогли преодолеть традиционным конфессиональный раскол Германии, и как указывают ряд немецких исследователей Германская империя стала воплощением «великодержавия без государственной идеи» [3, с.78]. Южнонемецкие государства стремились сохранить как можно больше самостоятельности, чтобы противостоять гегемонии Пруссии. Католические земли стали постоянной угрозой сепаратизма для Прусского протестантского государства.

Как известно, создателем Второго рейха в Германии был Отто фон Бисмарк, убежденный лютеранин, чья главная цель во внутренней политики было максимальное усиление Пруссии в объединенной Германии. Созданные в 1870-е годы консервативные немецкие партии (Партия свободных консерваторов, Немецкая консервативная партия) не имели такой широкой социальной базы как СДПГ или партия Центра. Но сила консерваторов состояла в обладании властными полномочиями в государственном аппарате, доминировании в армии, главенствующей роли в правительственных аристократических кругах. Концентрация власти давала возможность создавать массовые организации, которые и являлись механизмом проведения политической линии консерваторов. Созданные под контролем консерваторов организации охватывали различные хозяйственные и идеологические сферы. В Веймарской республики главной опорой немецкого традиционного консерватизма станет Немецко-национальная народная партия. Успех консерваторов, в том числе, был обусловлен умелым использованием элементов идеологии “Blut und Boden”.

Еще одной крупной политической партией империи Гогенцоллернов стала партия Центра. Лидером партии католического центра являлся Людвиг Виндхорст. Партия католического центра выступала против гегемонии протестантской Пруссии в Германской империи, за сохранение самостоятельности отдельных государств, за независимость и свободу деятельности католической церкви. Она опиралась на разнородное в социальном отношении католическое население южных и западных районов Германии: Рейнско-Вестфальского региона, Силезии, Баварии, Вюртемберга, Бадена, Гессена. Партия Центра занимала особое место в партийной системе Германской империи.

С одной стороны Центр мог считать себя действительно народной партией, так как на конфессиональной основе охватывал все социальные группы страны. С другой партия не была центристской или либеральной, «по совокупности взглядов ей были ближе консервативные партии», что сближало партию с немецкими консерваторами. Главное

отличие было в природе консерватизма партии Центра: федерализм и антипруссачество. Хотя формально партия была общехристианской, главной социальной базой партии были католики, составлявшие около 40% населения страны.

Первая программа Центра, Петера Рейхеншпергера, включала: свободы церковных общин, церковной школы, федерализации империи, действенная децентрализации управления и сокращения военных расходов. Неудивительно, что на выборах 1871 г. партия получила 18,6% голосов избирателей и стала сильнейшей оппозиционной партией рейхстага. Особенно усилилось сопротивление партии Центра после развертывания Культуркампфа. Культуркампф стал поворотным моментом в политической эволюции партии Центра из правоконсервативной, она постепенно превращается в праволиберальную. По мнению немецкого исследователя Г. Франца «Центр возник как антилиберальная партия, как оппозиционная партия по отношению к прусско-евангелическому государству и руководимой им малогерманской партии»[3, с. 190].

Партия Центра проявила себя как парламентская партия еще во время обсуждения проекта конституции Германской империи 1871 г. Католики выступали за сохранение статуса-кво по отношению к церкви. Спор вокруг Основного закона между евангелистами и католиками стал прологом к началу культуркампфа. Уже в начале своей парламентской деятельности партия «Центр» продемонстрировала собственную ярко противоположную бисмарковской концепции стратегию внутренней политики империи. Прусской идеи создания централизованного унитарного государства католики противопоставили доктрину немецкого федерализма. Позднее Бисмарк вспоминал: «Для меня направление нашей политики определялось не вероисповедной целью, а лишь стремлением возможно прочнее закрепить единство, завоеванное на поле брани». [1, с. 120]

Как отмечалось ранее лидером партии Центр был Людвиг Виндхорст; председатель фракции в рейхстаге К. Ф. фон Савиньи. Сама партия первоначально объединение трех основных фракций: пропрусское центристское — Рейхеншпергер, Савиньи; оппозиционное — Виндхорст, Маллинкродт; южнонемецкое народное — Либер. Политический католицизм объединил на традиционной конфессиональной основе представителей противоположных по интересам социальных групп. В годы культуркампфа партия «Центр» стал символом для всех антипруских и антиимперских сил — федералисты, либералы, представители национальных меньшинств и другие. Гонения со стороны евангелической прусской монархии сплотили партию, способствовали ее внутреннему единению, «Центр» стал главным в рейхстаге поборником либеральных ценностей — принципа разделения властей, федерализм, защита прав национальных меньшинств (поляков, лужицких сербов и других). Важную роль в электоральных предпочтениях избирателей сыграл тот факт, что в общественном сознании «партия и церковь были практически тождественны». Центр имел и свои партийные филиалы в Баварии — Баварская патриотическая партия, в Бадене — Католическая народная партия.

Либеральные идеи в программных заявлениях партии «Центра», поражение политики «Культуркампф» многими немецкими исследователями трактуются как религиозная дилемма, но и как противостояния консерватизма и либерализма. В этой связи, усиление позиций партии Центр в политической жизни немецкого общества эпохи Гогенцоллернов расценивается как первый удар по духовному миру пруссачества. [4, с. 213]

Данное утверждение вызывает ряд закономерных контр-замечаний. Сама дальнейшая судьба партии Центра дает обратные аргументы. На разных этапах своего существования Центр всегда был представлен наличием противоположных внутренних фракций; и всегда побеждала эволюция партии вправо [6, с. 93]. Это объясняется тем, что, не смотря, не конфессиональные различия главной национальной идеей страны в то время был «особый немецкий путь» — идея, которая объединяла всех немцев в независимости от вероисповедания.

Что касается политического протестантизма, его стремление максимально слиться с правящей элитой приводит к поражению доктрины евангелистов перед сильной государственной властью. Политический протестантизм так и не смог стать реальной оппозицией, и напротив — значительное влияние римской курии на идеологию и практику партии Центра помогло политическому католицизму сохранить свое влияние на политическую систему Германии вплоть до 1933 г.

После отставки Бисмарка политическая ориентация партии «Центр» меняется от конфронтации к сотрудничеству с правительством. Главным концептом политической программы партии на рубеже 19–20 вв. стал «христианский социализм».

Концепция «христианского социализма», хотя и основана на энцикликах римской церкви, потребовала от партии усиления своей электоральной политики. Перед руководством партии серьезно стал вопрос: быть ли партии чисто католической или стать общехристианской с программой, приемлемой и для католиков, и для протестантов. После долгих внутрипартийных дебатов победу одержала фракция, выступавшие за межконфессиональный характер и укрепление связей партии с христианскими профсоюзами. Созданный незадолго до начала Первой мировой войны Имперский комитет партии определял суть «Центра» как народная и неконфессиональная партия. Тем не менее, созданные под эгидой партии Центра христианские профсоюзы, насчитывали в своих рядах в основном рабочих католического вероисповедания.

Стремлением партии «Центр» было привлечение широких социальных групп, в том числе и женского населения. Женщин в идеологии партии привлекали базовые религиозные ценности, пропаганда ограничения женского труда вне дома, которое понималось как возврат женщин в семью.

В целом в начале XX века политический католицизм превратился в влиятельную силу империи Гогенцоллернов, об этом свидетельствует факт выдвижения одного из лидеров партии «Центра» на пост рейхсканцлера Германии в 1917 г.

В Веймарской республике партия Центра станет одной из лидирующих политических сил. Главным союзником партии Центра в Веймарской коалиции станет Немецкая демократическая партия, основателем которой стал бывший евангелистский пастор Фридрих Науман.

Интересный факт, что именно Науман в 1897 предложил термин «Национал-социализм», объединив две идеи: национально-революционную и идею социального равенства. Фридрих Науман воспринимался многими как зеркало вильгельмовской Германии

Долгое время, будучи евангелистом, он был сторонником сильной императорской власти, жесткой централизации. В 1896 г. он создал Национально-социальный союз, чья программа была эклектическим синтезом монархизма, либерализма и социализма. Позднее данный союз объединиться со Свободомыслящим объединением левых либералов. В годы ноябрьской революции 1918 г. данное объединение левых либералов станет основой для

формирования Демократической партии. Так из убежденного монархиста-евангелиста Ф. Науман станет борцом за демократические свободы, утверждение всеобщего избирательного права, создание широкого социального законодательства.

В начале своей политической карьеры Ф. Науман был с христианско-социальным движением. Наумана привлекала идея «консервативного социализма», которая соединяла принцип общественной солидарности с традиционной для Германии политикой государственного социализма. Постепенный отход Ф. Наумана от «христианского социализма» не в последнюю очередь был обусловлен влиянием М. Вебера. Свои политические взгляды Ф. Науман изложил в работах «Демократия и императорская власть», «Новая немецкая экономическая политика» и «Срединная Европа», из которых наиболее известны первая и последняя.

Подводя итог, можно отметить, что политическая элита Германской империи изначально формировалась в условиях достаточно четкого конфессионального противоборства католического Юга и протестантского Севера, однако в условиях запоздалого национального единения немецких земель, преодоление межконфессиональных противоречий происходит в русле приоритета главенствующей идеи – национализма, которая нашла свое отражение в мифологеме «особый немецкий путь». В связи, с чем и немецкий консерватизм, и немецкий либерализм станут основой, как формирования германского тоталитаризма, так и действенной демократии ФРГ.

Список литературы:

1. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 2. М.: ОГИЗ 1940. 288 с.
2. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII – XIX вв. Англия, США, Франция, Италия, Германия: Сборник документов / Под редакцией профессора П.Н. Галанзы. М.: Госюриздат, 1957. 588 с.
3. Franz-Willing G. Kulturkampf: Staat und Katholische Kirche in Mitteleuropa von der Säkularisation bis zum Abschluss des preussischen Kulturkampfes. – DW Callwey, 1954.. 355 s.
4. Schmidt U. Zentrum oder CDU: Politischer Katholizismus zwischen Tradition und Anpassung. Opladen, 1987. 410 s.
5. Winkler J. R. Sozialstruktur, politische Traditionen und Liberalismus: eine empirische Langschnittstudie zur Wahlenwicklung in Deutschland 1871 1933. Opladen, 1995. 478 s.

References:

1. Bismarck O. Thoughts and memories. T. 2. Moscow: OGIZ 1940. 288 с.
2. Constitutions and legislative acts of bourgeois states of the XVII - XIX centuries. England, USA, France, Italy, Germany: Collection of documents / Edited by Professor P.N. Galanzes. Moscow: Gosyurizdat, 1957. 588 p.
3. Franz-Willing, G. (1954). Kulturkampf: State and Catholic Church in Central Europe from secularization to the conclusion of the Prussian Kulturkampf. DW Callwey.
4. Schmidt, U. (1987). The center idea between tradition and adaptation: a contribution to the analysis of integration concepts of political Catholicism in Germany, examined using the example of the German Center Party in North Rhine-Westphalia 1945-1949 (Doctoral dissertation).

5. Winkler, J.R. (2013). *Social Structure, Political Traditions and Liberalism: An Empirical Longitudinal Study on Election Development in Germany 1871-1933*. Springer-Verlag.

*Работа поступила
в редакцию 25.04.2018 г.*

*Принята к публикации
28.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ночвина Б. А. Влияние Реформации на формирование политической элиты Германии // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 735-742. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/nochvina-1> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Nochvina, B. (2018). The influence of the Reformation on the formation of the political elite of Germany. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 735-742.